

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Абдусаматов Зафар

Узбекский государственный университет мировых языков

Дилхумор Олгинбекова

Узбекский государственный университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7069627>

***Аннотация.** В статье предлагаются пути решения по повышению уровня правовой культуры населения*

***Ключевые слова:** духовно-культурное наследие, национальные ценности, мировоззрение, развитие личности. правовая культура, правовая система.*

LEGAL EDUCATION OF THE INDIVIDUAL

***Abstract.** The article suggests solutions to improve the level of legal culture of the population*

***Keywords:** spiritual and cultural heritage, national values, worldview, personality development. legal culture, legal system.*

ВВЕДЕНИЕ

Обретение Республикой Узбекистан государственного суверенитета, выбор собственного пути экономического и социального развития, построение гражданского общества, политические, экономические и социальные реформы обуславливают кардинально новые подходы к различным сферам жизни общества, в том числе, к области образования, воспитания и психологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нашему государству, вставшему на путь демократического развития, необходимы высокообразованные, всесторонне развитые граждане, являющиеся личностями новой формации, способные активно участвовать в построении гражданского общества, бережно сохраняя опыт поколений, преумножая его, и привнося в общество новое из постоянно меняющегося мира.

В этой связи чрезвычайно актуальной становится роль психологии и педагогики как важного средства воспитания личности новой формации, высококвалифицированного специалиста, наделенного новыми современными знаниями в области педагогики и психологии, способного активно работать в условиях современного образовательного процесса. Именно психологический подход к формированию личности – дидактическая первоочередная задача, поставленная перед образовательной системой Республики директивными основополагающими документами в сфере образования: Законом об образовании и Национальной программой по подготовке кадров.

Воспитание - это сложный и многогранный процесс, явление, возникшее на ранней ступени развития общества и присущее всем этапам общественного развития. Оно обусловлено необходимостью социализации личности, формирования активной политико-правовой личности, обеспечения преемственности поколений, передачи подрастающей смене, жизненного опыта и знаний об окружающем мире, а также является основой профессионализма.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность и успех воспитания во многом зависит не только от осознания огромной важности воспитательного процесса в социализации личности и понимания высокой гражданской ответственности за выполняемую работу теми, кто осуществляет воспитательные функции, но также и от уяснения самими субъектами воспитания всей сложности этого процесса.

Под воспитанием принято понимать направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни. В образ всесторонне развитой личности обычно включается сбалансированное (гармоническое) сочетание всех аспектов воспитанности: умственной, физической, трудовой, нравственной, эмоциональной, также политической и правовой.

Правовое воспитание особенно стало популярно и актуально в последние десятилетия, когда наша страна стала активно воспитывать в гражданах убеждения, что знание права, участие в праве, правовая воспитанность - это необходимые элементы успешной жизнедеятельности, экономического благосостояния нации вообще и отдельных лиц.

ОБСУЖДЕНИЕ

Огромное место в системе правового воспитания населения принадлежит средствам массовой информации, позволяющих вести пропаганду целенаправленно, систематически. Анализируя влияние средств массовой информации на правовое воспитание населения, необходимо отметить, что в этом направлении есть еще некоторые нерешенные проблемы. Среди них необходимо выделить следующие: нет четко продуманной сложившейся системы, учитывающей образовательный и общекультурный уровень молодежи; в ряде передач отсутствует серьезный анализ фактов, их обобщение; недостаточен уровень правовой культуры некоторых передач, требует и серьезного пересмотра тематика телефильмов и кинофильмов. Каждая передача должна быть направлена на воспитание у населения чувства гражданского долга, уважения к законам Республики Узбекистан.

Главной целью воспитания является формирование и развитие личности с теми качествами, которые необходимы ей для жизни в обществе. Также следует отметить, что в качестве идейной базы воспитательного процесса следует придерживаться принципов гуманизма. То есть воспитывать в человеке «общечеловеческие ценности», не имеющие исторических и государственных границ. Именно они и определяют собой цели воспитания на различных этапах развития человечества. Цели правового воспитания также не носят правовой характер. Эти цели, главным образом связаны с понятием морали и нравственности, а также с тем, что происходит с личностью и вокруг нее.

ВЫВОДЫ

Итак, цель воспитания как практической деятельности предполагает развитие у человека таких качеств, как: собственно субъектность - сформированность жизненной позиции «деятеля», которая предполагает самоопределение человека, его активность и ответственность; образованность как способность человека быть адекватным динамичной ситуации, умение работать с расширяющимся знанием в изменяющемся обществе; терпимость как принятие ценностей мира и человека, как признание инакомыслия, осознание границ своей свободы и прав другого человека, умение договариваться;

функциональная грамотность как наличие знания об окружающем мире и языке общения, обеспечивающее человеку возможность стать хозяином своей судьбы.

REFERENCES

1. Исламов З.М. Проблемы теории государства и права современности. Учебник. – Ташкент: ТГЮИ, 2016. -460 с.
2. Малько А.В. Теория государства и права. Учебное пособие. М., 2014. – 304 с.
3. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2009. – 656 с.